

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11836856>

BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHI O'QUVCHILARIDA MUSIQIY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

T.D.Muxamedov

Buxoro davlat universiteti

Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrasida dotsenti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilarning kognitiv jarayonda ongli va ixtiyoriy rivojlanishi, aqliy jarayonlarini o'zlashtirishi, xotirani va fikrlashni nazorat qilishni o'rganishi, bunday bilimlarni til orqali ifoda etishi va yetkazishi, shu bilan birga ularda musiqiy intellektni rivojlantirish usullari haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** idrok, xotira, san'at asarlari, musiqiya tili, did, qobiliyat, mahorat, faoliyat, yondashish, miqdor va sifat darajasi, aql-idrok, mumtoz musiqiya.*

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Т.Д.Мухамедов

Доцент кафедры музыкального

исполнительства и культуры Бухарского государственного университета

***Аннотация:** В данной статье речь идет о методах сознательного и произвольного развития учащихся младших классов в познавательном процессе, овладении психическими процессами, обучении управлению памятью и мышлением, выражении и передаче таких знаний посредством языка и одновременно развитию музыкального интеллекта в им.*

***Ключевые слова:** восприятие, память, произведения искусства, музыкальный язык, вкус, способности, умение, активность, подход, количественный и качественный уровень, интеллект, классическая музыка.*

METHODS FOR DEVELOPING MUSICAL INTELLIGENCE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

T.D.Mukhamedov

Associate Professor of the
Department of Musical Performance and Culture, Bukhara State University

Abstract: *This article deals with methods of conscious and voluntary development of primary school students in the cognitive process, mastery of mental processes, learning to manage memory and thinking, expression and transmission of such knowledge through language and at the same time the development of musical intelligence in them.*

Key words: *perception, memory, works of art, musical language, taste, ability, skill, activity, approach, quantity and quality level, intelligence, classical music.*

Boshlang'ich maktab yoshi - bu kognitiv jarayonlarning intensiv rivojlanishi va sifat jihatidan o'zgarishi davri bo'lib hisoblanadi. Ular bilvosita xususiyatga ega bo'lib, ongli va ixtiyoriy bo'la boshlaydi. Kognitiv jarayon quyidagidan boshlanishi mumkin: idrok, sezgi orqali ma'lumotlarga kirish. Bola asta-sekin aqliy jarayonlarini o'zlashtiradi, diqqatni, xotirani va fikrlashni nazorat qilishni o'rganadi. O'zi idrok etadigan narsalarga e'tibor beradi va turli xil fikrlar va aql mexanizmlari orqali u o'zlashtiradigan va xotirada saqlaydigan bilimlarni yaratishga erishadi.

Bunday bilimlarni til orqali ifoda etadi va yetkazadi. Insonning aqliy qobiliyati; hayotni, atrof muhitni ongda aynan aks ettirish va o'zgartirish, fikrlash, o'qish-o'rganish, dunyoni bilish va ijtimoiy tajribani qabul qilish qobiliyati, turli masalalarni hal qilish, bir qarorga kelish, oqilona ish tutish, voqea hodisalarni oldindan ko'ra bilish layoqatiga - intellekt (lotincha: intellects — bilish, tushunish, idrok qilish) deyiladi. Intellekt tarkibiga idrok qilish, xotirlash, fikr yuritish, so'zlash va h.k. psixik jarayonlar kiradi. Intellektning rivojlanishi tug'ma iste'dod, miya imkoniyatlari, jo'shqin faoliyat, hayotiy tajriba kabi ijtimoiy omillarga bog'liq. Intellekt saviyasi, darajasi inson faoliyatining natijalariga, shuningdek, psixologik testlarga qarab ham belgilanadi.

Biz intellektning musiqiy turi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, musiqiy aql-idrokka ega bo'lgan odamlarni yoshligidanoq musiqani barmoqlari bilan doimo chalish odati orqali osongina tanib olishimiz mumkin. Ular musiqa asboblarini osongina o'zlashtiradilar, musiqani tez yodlashadi va uzoq vaqt eslab qolish qobiliyatiga ega bo'ladilar.

Xotira — idrok etilgan narsa va hodisalarni yoki o'tmish tajribalarni esda qoldirish va zarur bo'lganda tiklashdan iborat psixik jarayon. Xotira eng yaxshi damlarni esda qoldiradi. U nerv sistemasi xususiyatlaridan biri bo'lib, tashqi olam voqealari va organizm reaksiyalari haqidagi axborotni uzoq saqlash hamda uni ong faoliyatida va xulq, hatti harakat doirasida takroriy qobiliyatida namoyon bo'ladi. Xotira - individning o'z tajribasida esda olib qolishi, esda saqlashi va keyinchalik uni

yana esga tushirishidir. Insonning san'at asarlariga munosabati badiiy Didda namoyon bo'ladi. Badiiy Did insonning adabiyot va san'at asarlarini tushunib yetish, baholay olish va ulardan zavqlana bilish salohiyatini ko'rsatadi. Didni shakllantirish va rivojlantirish — estetik tarbiyaning vazifasidir. Did tushunchasi XVII asrdan shakllana boshlagan.

O'zbek tilining izohli lug'ati bergan ma'lumotga ko'ra, did – aql-farosat, fahm, idrok degan ma'nolarni anglatadi. Demakki, did bu – aqliy faoliyat, intellektual tushuncha. Musiqa tilini tushunish, uning saralarini ajrata bilish, umuman olganda musiqiy didli bo'lish hamma insonlarda ham bo'lmagan qobiliyat. Rivojlanish uchun ular musiqa tinglashlari kerak va u qanchalik xilma-xil bo'lsa, shuncha yaxshi natijalarga erishadilar. Albatta, bunday bolalarda musiqiy asbobda qanday ijro etish yo'llarini o'rganish osonlik bilan qo'lga kiritiladi. Yosh ijrochilarni tarbiyalashda dastavval ularni saralab olishda bolalar musiqa va san'at maktab o'qituvchilaridan talab qilinadigan bir qancha omillar mavjud. Ulardan birinchisi-musiqiy eshitish qobiliyatidir.

Yosh avlodni musiqa eshitishi – bu musiqa san'atida asosiy vazifa hisoblanib, unda fiziologik jihatdan eshitish organlari orqali tovush tebranishlarini qabul qilish qobiliyatidir. Tovushlar tashqi quloq orqali eshitish nervlari vositasida o'rta va ichki quloqdan o'tib, bosh miyadagi eshitish analizatorlariga ya'ni odam nerv tuzilmalarining murakkab tizimiga yetib boradi. Analizatorlar musiqa cholg'ularini baland yoki past chalinishiga qarab, qolaversa, cholg'ularning turiga qarab ham ovoz qabul qilish imkoniyatiga ega. Masalan: skripka, alt va damli cholg'ular bosh miya suyagining kuchli tebratish hususiyatiga ega cholg'ulardir. Musiqiy eshitish qobiliyatini yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ovoz past-balandligi, kuchi, tembri va davomiyligini yaxshi ilg'aydi. Musiqiy eshitish qobiliyati quyidagi turlarga bo'linadi: mutlaq, nisbiy va ichki eshitish qobiliyati.

Mutlaq eshitish – musiqiy tovushlarning mutlaq balandligini kamerton bilan solishtirmagan holda aniqlash qobiliyatidir, ya'ni absolyut sulh. Bu qobiliyatdan buyuk musiqa namoyondalari Motsart, List, Bethoven, Skryabin kabi kompozitorlargina muvaffaqiyatli foydalanganlar.

Nisbiy yoki interval eshitish – kuy, intervallar, akkordlardagi tovushlar balandligini sezish, aniqlash, ijro etish qobiliyatidir. Nisbiy eshitishda inson biror bir nota yoki akkordni aniqlashi, uni ijro etishi uchun hech bo'lmasa bitta tovush haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi kerak. Odam o'z ovozi yoki kamerton (nem. Kammer – xona, ton – tovush) uchlari erkin tebradigan qilib mahkamlangan ayrisimon metal tayoqcha shaklidagi tovush manbai) tovushining eng past yoki eng baland ovozini yodda tutadi va shunga tayanib, o'zi eshitgan boshqa tovushlarni aniqlaydi.

Ichki eshitish – musiqaning butun tarkibiy qismini hayolan tasavvur qilish

yoki notalarga qarab ham ichki his etish qobiliyatidir. Bu kabi qobiliyatlarni rivojlantiruvchi predmet – bu solfedjio darsidir. Masalan kuyni solfedjiolash jarayonida interval hissiga emas, balki lad hissiga ko‘proq tayanib mo‘ljall olinadi.

Lad hissi negizida vengriyalik kompozitor va pedagog Zoltan Kodayning kuy hissini rivojlantirish tizimi ishlab chiqiladi. Bu tizim “nisbiy (relyativ) lad tizimi” deb nom olgan (tizimda turli belgilar va bo,,g,,in nomlari qo,,llanadi). Kuyni yoki bir ovozlik musiqani his qilish qobiliyati ko‘proq ashulachilar, torli va puflab chalinadigan cholg‘u sozandalarida oson va tabiiy rivojlanadi. Fortepiano chalishni o‘rganishda uslubiyotchilar mashq etilayotgan asar, kuy yo‘llarining vokalizatsiyasini, kuylanishini yoki ularni bo‘rttirib chalishni tavsiya etadilar. Rus kompozitori Rimskiy-Korsakov har xil ohanglar eshutilishini tabiatga xos bo‘lgan ranglar koloritida qabul qilar edi. “Lya major ladi uning uchun bu yoshlik, bahor ladi, bahorning ham muzli, taqir yerli erta bahori emas, balki nastarin guli gullagan, butun o‘tloq gullar bilan qoplangan paytdagi bahor. Unda tong biroz yorishgan, lekin butun sharq qirmizi va oltin rangga kirib ulgurandagi tong shafaqining ladi” deya tasvirlaydi.

Yosh ijrochilarni saralashda ya‘ni tanlab olishda ikkinchi ko‘rsatma bu diqqatdir. O‘zbekiston davlat konservatoriyasi professori, pedagogika fanlari nomzodi, musiqashunos olim Rauf G‘afurovich Qodirovning ta‘kidlashicha: diqqat -bu o‘quv jarayonidagi eng muhim tarkibiy bo‘laklardan biridir. Haqiqatan ham, ma‘lum paytda faoliyatning bir narsaga qaratilishi diqqatni yuzaga keltiradigan jarayondir.

Musiqqa san‘atida musiqiy faoliyatning barcha turlari diqqat bilan bog‘liqdir. Ayniqsa, jamoa ijrochiligida diqqat juda muhim sanaladi. Konsertdan avval dirijyorning ko‘tarilgan qo‘llari, auktaktni his qilish, yakkaxon va jo‘rnavor o‘rtasidagi ishora va harakatlarning bir vaqtda sodir etilishi uchun ham diqqat talab etiladi. Masalan, Motsart ko‘pchilik bo‘lgan xonada hamda shovqinli tovushlar eshilib turganda ham xotirjamlik bilan musiqqa yoza olgan.

Polshalik pianinochi va kompozitor I.Gofman maqsadga erishishning eng oson usuli nimada degan savolga: diqqatni jamlash – omad alifbosidagi birinchi harf, deb javob beradi. Rus kompozitori N.Metner esa “ish boshlashdan avval yaxshilab diqqatni jamlash hamda samarali mashq usulini bilish, musiqachidan kamroq kuchni talab etadi va ijro vaqtda toliqmaydi” deydi. Kompozitor Gofman diqqatga yana boshqacha ta‘rif beradi: “Ish qachonki, aqliy diqqat bir vaqtda jam bo‘lib bajarilganidagina serunum bo‘ladi” deb aytadi.

Bundan ko‘rinib turibdiki, miqdor va sifat darajasi uzviy bog‘liqlikda bo‘lishi kerak, ya‘ni, har yarim soatda tanaffus qilishni va hech qachon tanaffussiz bir yoki ikki soat mobaynida ishlamaslikni tavsiya qiladi. Shuningdek, barcha musiqachilar diqqatning shakllanishida o‘zini tashqaridan turib analiz qila olish qobiliyati g‘oyat

muhim hisoblanishini ta'kidlashadi. Haqiqatan ham bunga misol qilib oladigan bo'lsak, ustozlarimiz bizga dars berish jarayonida cholg'u sozining ijro uslublari bilan bir qatorda barmoqlar joylashuvi, ya'ni aplikatura holatlarini yanada takomillashtirish jarayonida o'z ustimizda to'g'ri ishlash va ma'suliyat bilan yondashishga yo'naltiradi.

Biror kuyni ishlash vaqtida ijrochining mahoratini ko'rsatib beradigan texnikaviy qismi kutilgan natija bermasligi mumkin, shu paytda ustozlarimiz o'sha kuyning murakkab joyini qayta-qayta oyna oldida diqqatni bir joyga jamlab, sabr bilan juda sekin sur'atda mashg'ulot olib borishimizni ta'kidlab o'tishadi. Bu esa juda mashaqqatli ish. Lekin qunt bilan amal qilinsa, kutilgan muvaffaqiyat kalitini qo'limizga tutqazadi.

Narsa va hodisalarni sezgi a'zolari orqali his qilishning oddiy psixik jarayoni bu sezgi. Bizni o'rab turgan olamni sezgi organlarimiz va his qilish orqali bilamiz va kerakli axborotni olamiz. Musiqa san'atida eshitish, taktil (paypaslab), harakat va ritmik sezgilar katta ahamiyatga ega. Eshitish sezgisi asosida musiqachilarda ichki eshitish va musiqiy eshitish xususiyatlari rivojlanadi.

Bizning hissiyatlarimiz moslashuvchanlik qobiliyatiga ega, ya'ni qo'zg'atuvchi ta'sirga ko'nika oladi. Uzoq muddat baland ovozda musiqani tinglagandan so'ng, biz "piano" yoki "mezzo-forte" ovoz kuchidagi nozik o'zgarishlarni kam his etamiz. Biroz vaqt sukunatda bo'lgach esa hatto o'rta kuchdagi ovozni ham baland ovozdek qabul qilamiz. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Chopin kuyni hech qachon baland chalmagan. Lekin u piano, pianissimo, mezzo-forte kabi dinamik belgilarni o'z asarlarida mohirona qo'llab, tengsiz ijrochilik hisobiga ohangdorlikka erishgan. Barcha omillarning rivojlanish jarayoni musiqaning tinglash jarayonlaridan boshlanadi.

Musiqiy savodxonlikdagi nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar musiqaning tinglash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tinglangan asarlarni tahlil qilishga yordam beradi. Musiqa darslari o'quvchilarni bilim olishlariga va tafakkur qilishlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqaning darslari haftasiga bir marotaba bo'lib o'tadi. Ana shu musiqaning darslarining o'zida bolalar bir necha faoliyat turlari bilan shug'ullanishadilar. Musiqa, avvalo, bolalarda badiiy estetik didni, axloq –odobni etikani) tarbiyalaydi. Musiqa darslarida musiqaning savodi, xor bo'lib kuylash, musiqaning tinglash, ijodkorlik kabi faoliyatlar birin ketin uzviy bog'liqlikda olib boriladi. Shularni ichida "Musiqa tinglash" faoliyati, ayniqsa, o'quvchini fikr qilishga chorlaydi.

Bu faoliyatda musiqaning o'qituvchisi o'tilayotgan mavzuga asoslanib o'quvchilarning tinglashlari uchun kerakli musiqaning asarini musiqaning cholg'usida ijro etib beradi yoki darsda foydalanilayotgan texnik vosita orqali o'quvchiga qo'yib eshittiradi. Masalan: o'rta sinflarda o'zbek mumtoz musiqasi mavzusidan o'quvchilarga ashula, maqomlarni eshittirib uni birgalikda tahlil qilishadi.

Xulosa qilib aytganimizda aynan shu jarayon o'quvchi shaxsi intellektini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Ya'ni o'quvchilar musiqani idrok qilishga o'rganishadi. Musiqa darsning barcha bo'limlarini (qo'shiq aytish, musiqa tinglash, musiqiy savodxonlik) ajralmas tabiiy bog'liqligiga to'laqonli musiqiy rivojlanishni ta'minlaydi. Musiqashunos metodistlar ta'kidlaganidek: "Kichik maktab yoshi o'quvchilarning barcha keyingi ijodiy rivojlanishi istiqbollarini belgilab beruvchi eshitish nazorati qobiliyatini shakllantirishning eng sezgir davri hisoblanadi". Tinglash uchun musiqa asari ustida ishlashni shartli ravishda to'rt bosqichga bo'lish mumkin: o'qituvchining kirish so'zi, suhbat va tinglashdan keyin tahlil qilish va so'ngra asarni qayta tinglash.

To'g'ri yo'lga qo'yilgan, uslubiy jihatdan puxta qurilgan, muayyan talablarga javob beradigan o'quv jarayoni, ta'lim sifatiga e'tibor yosh avlodni tarbiyalashda yordam beradi. Shu bilan birga, musiqiy qobiliyatlarning rivojlanishi tafakkur, kuzatish, xotira, tasavvur, shuningdek, diqqat va irodani rivojlantirish bilan chuqur bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Способы направления студентов на информационные технологии ТД Мухамедов - Вестник науки и образования, 2020
2. Способы и средства развития музыкальных способностей учащихся на уроках музыки
ТД Мухамедов - Проблемы науки, 2021
3. Educational Process Legislation and Principles and their Use in Student Practice
SU Norova, T Mukhamedov - International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020
4. ФАКТОРЫ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХОРОВОГО ИСКУССТВА - ТД Мухамедов - Наука, техника и образование, 2021
5. OLIY TA'LIM SOHASIDA XOR-DIRIJORLIGI MAHORATINI OSHIRISH TECHNOLOGIYALARI - MT Djurayevich - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY ..., 2022
6. Салимов, Ш. Ш. О., & Каримов, О. И. (2024). Связь общей теории музыки с психологическими особенностями в ракурсе сольфеджио. *Science and Education*, 5(1), 214-219.
7. Islamovich, K. O., & Raufovich, K. R. (2023). Scientific-historical and theoretical-pedagogical principles of the violin. *Miasto Przyszłości*, 33, 67-71.

8. Islamovich, K. O., & Durdimurotovna, Q. G. (2023). Formation of vocal-choir skills in music lessons. *Miasto Przyszłości*, 33, 57-62.

9. Islamovich, K. O., & Shukhrat, S. S. (2023). The role of music in forming a perfect human personality. *Miasto Przyszłości*, 33, 72-75.

10. Ravshanovich, Hasanov Halim. 'MUSIQA DARSLARINI O'QITISHDA FANLARARO ALOQADORLIKNING AHAMIYATI.' *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH* 6.6 (2023): 11-14.

11. Ravshanovich, Hasanov Halim. 'SAN'AT MAKTABI O 'QUVCHILARINI MAQOM ASHULALARI VOSITASIDA ESTETIK TARBIYALASHDA FANLARARO ALOQADORLIK.' *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 2.20 (2023): 39-42.

12. Ravshanovich, Hasanov Halim. 'MUSIQA DARSLARIDA VATANPARVARLIK HISSINI SHAKLLANTIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK.' *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI* 2.20 (2023): 492-494.

13. Ravshanovich, Hasanov Halim. 'O'QUVCHI YOSHLARDA IJRO MALAKALARINI O 'STIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK.' 'USA' INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. Vol. 8. No. 1. 2023.